

CHISTE

NOU Y DIVERTIT.

Escóllenme señores
 qu' els apresisa
 y oirán el gran chasco
 que es cas de risa.
 Este ha pasat
 en un poble qu' es molt nomenat,
 y Alboraya es diu
 y el gran chasco fatal en ell viu,
 entre tres chabals
 que en les novies anaven formals,

els sis mano mano
 fen la cara aquí mes ufano
 mostrant ser valénts
 que causaven espanto á les chents,
 burlanse estos sis,
 com si a buscar anaren
 sols compromís.
 Les festes de este poble
 se selebraven,
 y estos tals acudiren

à disfrutarles
tots els sis se rien
de les coses que en aquell veien;
quan digué hù gros
yo tinc fam,
anem á pendre un mos,
la tenda està así
entrem tots y tastarem el vi,
en ella es ficaren
y uns á altres es preguntaren
euants dinés tenien
pa pagar lo que demanarien;
pero les bolchaques
de dinés les portaven
els sis, molt flaques.
A replegar vingueren
entre estos sis,
pásmense al oiro,
deu cuens y mich;
sis bollets de pa blanc
demanaren, y un sou de sanc,
micheta de vi
y els dinés se quedaren allí;
sen baren anar
en mes fam
que quan varen entrar,
y sinse un chavet
pera ferse ni un mal doset;
se cubrí la nit
y el que mes y el que manco
aburrit estava al mirar
tanta festa en lo poble,
y sinse sopar.
Quant en el poble estaven
en alegria,
entre el vol de campanes
y focs que havia,
ells varen pensar
el eixir per l' orta á pasechar;
els sis tots en ruta
en idea de omplirse de fruta
els ventres tan llisos

que tenien estos infelisos,
se varen sentar
á la vora de un melonar
y entrá el mes valent
á cullir dos melons, y corrent
els fan á tallaes,
y les boques entraren
desenfrenaes.
Com la fam que tenien
era estremá,
dos melonets asoles
no els asesiá,
varen repetir
y han de creure que sinse mentir,
vintiset melons
se mneharen els brutos fartons;
quant sesiats quedaren
uns á altres les mans se donaren
perque era imposible
el alzar aquell ventre terrible
qu' el suc del meló
els unflá lo mateix que un bacó;
pero el chasco gran
desde así encomensa:
ara oirán.
Quant anarsen pensaren,
al cap de un rato,
una veu se sentiren
qu' els digué alto.
El que no se pare
les entrañes en soc li achicharre,
que en este trabuc
cuatre bales y sis postes duc
y si es presis
sols de un tir morirán tots els sis,
que dasí he observat
els melons
que vostés s' an menchat;
pagarlos es chust
si no en l' amo
tindré gran disgust,
y abans que algú balde

fasen favor de vindre
à casa el alcalde.
Les novies se posaren
fort á plorar
y al llaurador li dien:
deixen estar
que vosté no pedrà
y un regal de nosatros tindrà:
pero eli va dir
que volia en el amo cumplr;
als gran valentons.
ya els penaba
haber menchat melons;
no hagué mes remey
que cumplirse del atre la lley;
y en chusta consensia
el alcalde els fallá la sentensia;
que fon la siguient,
la cual verificaren
ells al moment.
Els ordená el alcalde
que allí els portaren
y corfes y pepites

se les mencharen,
aixi eu varen fer
y raere pegá mich carrer;
cuant allí aplegaren
un gran rogle
entre tots formaren;
y en lo mich ficats
se mencharen els tals agrapats,
com les dolces fruites,
ells les corfes, y elles les pepites;
aixi que acabaren
en llanseros tots se frásformaren
perque aquelles panches
les tenien
lo mateis que manches;
pero al gomitar
se sentiren la pena aliviar;
aixi á aquells fartons
els pasá,
per mencharse els melons;
y tot eu feu Deu
pera que ningú toque
lo que no es seu.

FIN.

TROVO NOU.

En lo que pasa güi en dia
degüen viudes y donselles
protestar contra el Govern
perque les ataca á elles.

No yá lo que abans habia,
s' acabat el bon humor
el poble no te alegría
viu en pena y en dolor
en lo que pasa güi en dia.

Como no ya homens pa elles,
en tot honrat matrimoni
armar trenta mil querelles,
pera que entre el dimoni:
degüen viudes y donselles,

En temps en que el or se sern
perque ya cullites grans,
España es un infern;
y sols sents, ara y abans,
protestar contra el Govern.

Si á comprar van les femelles,
els posen sello al paper,
y allí se estiren les greñes
en el pobre botiguer
perque les ataca á elles.